

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

¹Серкова Алена Евгеньевна, ²Нуриева Алеся Радиевна

¹студент отделения психологии и педагогики, ²старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного и начального образования,

ФГАОУ ВО Елабужский институт(филиал)

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11628689>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности нравственного воспитания детей дошкольного возраста посредством труда в природе. Авторы обращают внимание на цели и задачи трудового воспитания в планировании воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста.

Ключевые слова: дошкольное воспитание, нравственность, нравственное воспитание детей дошкольного возраста, труд в природе, трудовое воспитание, деятельность педагога, физическое воспитание, межличностные отношения, позитивное отношение к труду.

Annotation. The article discusses the features of moral education of preschool children through labor in nature. The authors draw attention to the goals and objectives of labor education in planning educational work with preschool children.

Key words: preschool education, morality, moral education of preschool children, work in nature, labor education, teacher activity, physical education, interpersonal relationships, positive attitude towards work.

Izoh. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiatdagi mehnat orqali axloqiy tarbiyalash xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Mualliflar maktabgacha yoshdagi bolalar bilan tarbiyaviy ishlarni rejalashtirishda mehnat ta'limining maqsad va vazifalariga e'tibor qaratadilar.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, axloq, maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalash, tabiatdagi mehnat, mehnat ta'limi, o'qituvchi faoliyati, jismoniy tarbiya, shaxslararo munosabatlar, mehnatga ijobiy munosabat.

Трудовое воспитание – важная часть воспитания подрастающего поколения. В труде дети проявляют активность, смекалку, терпение, стремление к результату, у них формируется желание оказать посильную помощь взрослым. Дети осваивают различные навыки, необходимые в повседневной жизни: помощь родителям в самообслуживании, хозяйственно-бытовой деятельности и т. д. У ребенка развивается самостоятельность, умение справляться, с трудностями способность к воле. Это приносит ему радость и пробуждает желание осваивать новые навыки и умения.

А также успешное овладение детьми знаниями о труде взрослых возможно при хорошей организации педагогической работы. Соблюдение психолого-педагогических условий по ранней профориентации поможет дошкольникам научиться быть креативными в выборе интересующего вида деятельности, получить представления и знания о многообразии профессий, осознать ценностное отношение к труду взрослых, проявлять самостоятельность, активность, креатив.

Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рассматривается как подготовительный, в котором закладываются основы для профессионального самоопределения в будущем.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (п. 4.6.) обозначены целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе.

Психологический аспект деятельности педагога при воспитании средствами труда стоит в управлении личным примером, влиянием среды на личность, а также в управлении ее трудовой деятельности.

Воспитатель согласовывает содержание и форму труда с педагогическими целями, требует от детей проявления тех или иных качеств трудовой деятельности оценивает эффективность воспитательного воздействия.

Стремление к самостоятельности у ребенка способно вызвать и эмоциональные изменения: он будет стремиться шаг за шагом преодолевать возникающие трудности. Нужно только вовремя помочь ему, увидеть его небольшой успех. Такая работа вселяет в ребенка уверенность в себе, он с удовольствием будет выполнять любую работу, не боясь ее [1, с. 75].

Некоторые считают, что от родителей ребенку передаются не только здоровье, качества характера, но и их нравственный облик. Нет, это неправда. Добросовестность, трудолюбие, сострадание к людям, уважение, милосердие, любовь к родной земле никакими генами не передаются ребенку. Это достигается только в результате определенной целенаправленной воспитательной работы. Если повседневный опыт показывает нам, что у хороших родителей и дети растут хорошими, то это означает только одно – они бережно хранят в семье правила нравственности, воспитывают в своих детях те же качества.

Важным направлением в процессе нравственного воспитания является труд в природе. Он самый ценный вид трудовой деятельности. Главной задачей перед педагогом является воспитывать детей гуманными людьми. Это означает бережливое, гуманное отношения к окружающему миру. Умение понимать и чувствовать наш мир, создать особые, индивидуальные условия для развития каждого ребенка. Чтобы ребенок чувствовал себя защищенным, был налажен психологический комфорт [3, с. 210].

При трудовой деятельности важно не только научить ребенка трудовым навыкам, но развивать нравственно-трудовое воспитание. При этом формировать патриотизм, любовь к родному краю. Воспитывать у ребенка желание работать вместе с родителями, со взрослыми.

Нравственное воспитание в труде зависит от уровня развития трудовой деятельности в природе. Конечно, дети еще маленькие и не до конца осознают трудовую деятельность. Но уже в маленьком возрасте они видят труд взрослых, тянутся работать с ними, копируют их действия.

Когда дети трудятся они чувствуют себя взрослыми, самостоятельными, думают какие они помощники. Несмотря на то, что ребенок трудовую деятельность принимает игрой, необходимо его развивать и всячески поддерживать.

В дошкольных учреждениях дети выполняют небольшие трудовые задания. В группе царит специальная атмосфера. С целью рациональной организации трудовой деятельности можно шить фартуки для хозяйственно-бытового обслуживания в группе и дежурства в столовой, стирать вместе с детьми рубашки у кукол, принадлежности и игрушки.

Все предметы хранятся в специальном месте. За время работы с детьми мы убедились, что воспитывать у них любовь к труду нужно начинать уже в дошкольном возрасте. Благодаря трудовой деятельности повышается общий уровень развития детей, расширяется круг их интересов, приобретаются такие качества, как любовь к работе, любовь к работе, взаимная работа, помощь советом при необходимости, радость за небольшие успехи детей, похвала, способствующая воспитанию в личности ребенка лучших качеств.

Работая вместе с ребенком, нельзя забывать хвалить его маленькие успехи, помогать там, где это необходимо. В противном случае ребенок может охладиться по отношению к работе и выполнять ее неохотно.

Воспитатель ставит перед собой цель познакомить детей с простейшими процессами трудоустройства со дня поступления в детский сад. Считаем важным следующее:

Во-первых, в процессе создания какого-либо предмета ребенок должен иметь полное представление о том, что он будет делать. Он должен знать мотивы своего труда, основную цель, какой материал он использует и к какому результату придет в конце работы.

Во-вторых, необходимо уметь видеть этапы работы, ее результаты.

В-третьих, необходимо воспитывать бережное отношение к различным предметам, игрушкам, ведь ребенок должен понимать, что все это – плоды чьего-то труда.

В-четвертых, одним из важнейших мероприятий является воспитание у детей самостоятельности.

При трудовом воспитании важно формировать такие качества как ответственность и самостоятельность. Самостоятельность – это умение действовать самостоятельно без чьей-либо помощи и осуществлять задуманное, проявлять инициативу в каждом деле.

Необходимо поощрять предоставление дошкольникам самостоятельности в той мере, в какой они могут отвечать в зависимости от возрастных особенностей. Именно воспитание ответственности у детей дошкольного возраста занимает важнейшее место в процессе формирования личности.

Самостоятельность – важное психологическое начало, которое возникает у детей дошкольного возраста в самый маленький период, около трех лет. В этот период должны сформироваться правильные отношения между ребенком и взрослым. Ребенок стремится работать сам, а взрослый, показывая ему дорогу, воспитывает уважение к любому делу, помогает ребенку.

Наоборот, у ребенка пропадает стремление к работе, он начинает равнодушно относиться к труду. Стремление к самостоятельности у ребенка способно вызвать и эмоциональные изменения: он будет стремиться шаг за шагом преодолевать возникающие трудности. Нужно только вовремя помочь ему, увидеть его небольшой успех. Такая работа вселяет в ребенка уверенность в себе, он с удовольствием будет выполнять любую работу, не боясь ее.

Ответственность – это чувство ответственности за каждое дело, умение держать слово, стараться выполнить поручение, не быть обманутым пустяками. Ответственность помогает ребенку добиться признания и успеха сначала в собственном коллективе, а в дальнейшем и в социуме.

Ребенок любит помогать взрослым. Но родители не разрешают. Потому что работать самому легче. Например, мальчик кружится вокруг взрослых, чтобы мыть посуду, поливать цветы, мыть полы. «Не вмешивайся в женские дела, будем и без тебя», – возмущается его

мать. В этом случае надо радоваться этому, постоянно поддерживать такие пожелания. В результате ребенок будет думать, что все домашние дела должна выполнять его мать, а его работа – играть, заниматься только своим делом. Через несколько лет и сама мать удивится тому, что ее ребенок ленивый, упрямый. А воспитать ленивого человека непросто. Поэтому важно не упускать время, правильно воспитывать ребенка с раннего возраста, правильно организовывать его труд.

Нравственное воспитание детей мы начинаем формировать еще в дошкольном возрасте. От успешной постановки этого воспитания зависит дальнейшее поведение ребенка. Ребенок, с раннего возраста приученный к чистоте, быстро усваивает культуру гигиены и основы здорового образа жизни, что формирует у него привычку.

Зная, что сделанное своими руками ребенок ценит и бережет, надо привлекать детей к общественно полезному труду. Надо научить, показать детей работать сообща, потому что коллективный труд имеет большое значение в формировании товарищества, взаимной ответственности, умения устанавливать взаимоотношения друг с другом.

Трудовое воспитание как и ранняя профессионализация в детском саду имеет еще один важный аспект: трудовые занятия помогают воспитывать ребенка в школе. Дети, получившие трудовое воспитание с раннего возраста, в школе отличаются самостоятельностью, организованностью, активностью, аккуратностью и умением себя обслуживать. При правильной организации труда ребенок испытывает чувство радости, ощущает вкус труда.

Как правильно организовать трудовую деятельность? Воспитатель должен помочь детям развить простейшие навыки: научить их носить носки и колготки, а после раздевания аккуратно сложить их на стульчики. Дети должны правильно сидеть за столом во время еды и соблюдать правила гигиены, находить удовольствие в чистоте и ношении опрятной одежды. Научить правильно завязывать шарф, правильно надевать ботинки и сапоги при выходе на улицу и т. д.

Эти навыки, которые на первый взгляд кажутся простыми, помогут ребенку быстрее выполнять более сложные задачи. При обучении ребенка навыкам самообслуживания важно, чтобы его одежда и обувь были удобными. Родителям следует постоянно напоминать об этом, так как ребенок может разочароваться в этом занятии, прежде чем научится носить сложную застегивающуюся верхнюю одежду и обувь с длинными шнурками. После этого он просто сидит и ждет, пока кто-нибудь его оденет.

Можно отметить, что только труд может сделать человека творческим, умным, культурным и образованным. Только труд может определить естественное развитие ребенка, раскрыть его врожденные способности. Приучая его к труду и готовя к службе, нужно помнить одну вещь: нужно думать не только о том, какую пользу ребенок принесет обществу, но и о том, что труд может дать ему самому. Каждый ребенок на что-то способен. Нужно только уметь его видеть и открывать. Способности, таланты ребенка могут развиваться только в условиях трудовой деятельности, помогут и в правильном выборе профессии.

Мы воспитываем у детей любовь к Родине, доброту, сострадание к окружающей среде, экологическое воспитание, бережное и уважительное отношение к труду людей, отзывчивость ко всем, везде, бережное отношение к себе, что важно в ранней профессионализации дошкольников.

Таким образом, создание условий по ранней профориентации поможет дошкольникам научиться быть креативными в выборе интересующего вида деятельности, получить представления и знания о многообразии профессий, осознать ценностное отношение к труду взрослых, проявлять самостоятельность, активность, креатив. Это поможет их дальнейшему успешному правильному выбору профессии, которая будет приносить удовлетворение и радость.

Литература:

1. Бондаренко Т. М. Приобщение дошкольников к труду. Методическое пособие, 2014.
2. Бых Е.В. Трудовое воспитание дошкольников. Проблемы педагогики. 2019. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41661917_70016610.pdf – (дата обращения: 29.04.2024)
3. Година Г.Н. Нравственное воспитание детей в совместной трудовой деятельности: пособие для воспитателей детского сада. 2018.
4. Кривоусова В.В. Ранняя профессионализация детей на ступени дошкольного образования как интерес к миру взрослых.-URL: <https://infourok.ru/rannyaya-professionalizaciya-detej-na-stupeni-predshkolnogo-obrazovaniya-kak-interes-k-miru-vzroslyh-6387438.html?ysclid=lv55h9xoca946867383> (дата обращения: 02.05.2024).
5. Лембик Н.Ю. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы II междунар. науч. конф. 2017.– -URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/216/12612/> (дата обращения (14.05.2024)
6. Хабарова М.В. Ранняя профориентация дошкольников: формы, средства, методы. .- URL:<https://nsportal.ru/detskiy-sad/psihologiya/2023/06/13/rannyaya-proforientatsiya-doshkolnikov-formy-sredstva-metody> (дата обращения: 02.05.2024).